

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangribergan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
---	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MEKANIZMLARI.....	151
--	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
---	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
---	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVİY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Маткаримов Хамидбек Олимбаевич, Султонов Самандар Махмуд ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o’g’li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o’g’li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo’janiyozov Nuriddin Yo’ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarining jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarining, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlari himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Sharifzoda Sardorbek,
Ma'mun Universiteti NTM
Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy
ishlar bo'yicha prorektori, pedagogika fanlari
bo'yicha falsafa doktori (PhD), Xiva, O'zbekiston
E-mail.: sharifzoda_1978@mail.ru

GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028826>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada gender pedagogikasining dolzarb muammolari atroflicha tahlil qilinib, pedagogik jarayonda "gender" toifasini joriy etish muhim ahamiyatga egaligi asoslangan, gender xususiyatlarini hisobga olgan holda shaxsni shakllantirish muammolarini samarali hal qila oladigan gender bilimga ega mutaxassisni tayyorlash va o'quvchilarni ijtimoiy tarbiyalashda gender yondashuvni amalga oshirish bo'yicha o'qituvchining gender kompetensiyasi modeli ishlab chiqilgan, natijada o'quvchi shaxsini tarbiyalash va o'qitishda gender yondashuvini amalga oshirish ko'nikmalarga imkon yaratilgan.

Kalit so'zlar: gender, gender ta'lim, gender yondashuv, jinsiy tarbiya, jinsiy rol ta'limi, gender ta'limi, gender tarbiyasi, jinsiy rol tarbiyasi, gender pedagogikasi.

Sharifzoda Sardorbek,
Vice-rector for youth affairs and
spiritual-educational affairs of Mamun University,
Doctor of Philosophy in Educational Sciences (PhD),
Khiva, Uzbekistan
E-mail.: sharifzoda_1978@mail.ru

ACTUAL PROBLEMS OF GENDER PEDAGOGY

ABSTRACT

In this article, the actual problems of gender pedagogy are thoroughly analyzed, and based on the importance of introducing the "gender" category in the pedagogical process, a model of teacher's gender competence has been developed to prepare a specialist with gender knowledge who can effectively solve the problems of personality formation taking into account gender characteristics, and to implement a gender approach in the social education of students, as a result, the ability to implement the gender approach in education and training of the student's personality has been created.

Key words: gender, gender approach, gender role education, gender education, gender role education, gender pedagogy.

Шарифзода Сардорбек,

Проректор по делам молодежи и духовно-просветительской работе НОУ Университета Мамуна, доктор философии по педагогическим наукам (PhD), Хива, Узбекистан
E-mail.: sharifzoda_1978@mail.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье подробно проанализированы актуальные проблемы гендерной педагогики, и исходя из важности введения категории «гендер» в педагогический процесс, разработана модель гендерной компетентности педагога для подготовки специалиста, обладающего гендерными знаниями, способного эффективно решать задачи формирования личности с учетом гендерных особенностей, и реализовывать гендерный подход в социальном воспитании обучающихся, в результате создана возможность реализации гендерного подхода в воспитании и воспитании личности обучающегося.

Ключевые слова: гендер, гендерный подход, половое воспитание, гендерно-ролевое образование, гендерное образование, гендерное воспитания, поло-ролевое образование, гендерная педагогика.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Gender pedagogikasining eng muhim muammolaridan biri, bu – turli yosh bosqichlarida gender tarbiyasining aniq maqsadlari, vazifalari va mazmunini ilmiy asoslash va aniqlashdir. Gender tarbiyasi, bu – gender roliga mos keladigan tarbiya. Gender ta'limining maqsadi hozirgi vaqtda erkak va ayolning kelajakdagi ijtimoiy rolini bajarishga tayyorgarlik sifatida tushuniladi. Gender tarbiyasining o'ziga xos vazifalari va mazmunini aniqlashdagi qiyinchilik jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida erkak va ayol rollari tarkibidagi tub o'zgarishlar, erkaklik va feminizm fazilatlarini, oilaviy va kasbiy rollarning stereotiplari bilan bog'liq bo'lgan dominant gender stereotiplarining o'zgarishi bilan bog'liq. An'anaga ko'ra, erkaklarni kasbiy muvaffaqiyatlari, ayollarni esa oilaviy yutuqlari bilan baholash odatiy holdir. "Gender" tushunchasi bizga ingliz tilidagi ilmiy adabiyotlardan kelgan. Ushbu konsepsiya erkaklar va ayollar uchun ma'lum ijtimoiy-madaniy xususiyatlar va rollarni belgilash jarayonini anglatadi. Bu bizning erkaklik va ayollik haqidagi g'oyalarimiz jamiyat, shaxslar, madaniyat tomonidan qurilganligini anglatadi. Demokratik jamiyatda barcha ijtimoiy guruhlar teng va bir xil ahamiyatga ega. Gender munosabatlari hayotimizning barcha sohalarini qamrab oladi va shuning uchun nafaqat ko'plab ijtimoiy tuzilmalarni sezilarli darajada o'zgartirish, balki ko'plab xurofotlardan xoli odamlarning ongini qayta qurish kerak. Erkin jamiyat an'anaviy stereotiplardan xoli ongga ega bo'lishi va zamonaviy O'zbekiston fuqarolarida bunday ongni shakllantirish kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi vaqtda O'zbekiston ta'limining butun tizimi transformatsiya holatida va mamlakatda o'rta va oliy ta'limning yangi modeli ishlab chiqilmoqda, shuning uchun gender bilimlari fuqarolik ta'limining zarur tarkibiy qismiga aylanmoqda.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Qadimgi davrlardan jamiyatda mehnat taqsimotiga asoslangan erkak va ayol jinsiy rollari o'rtasida aniq farq bor edi. Hozirgi vaqtda ijtimoiy ishlab chiqarish va mehnat xarakteridagi o'zgarishlar, jinslarning huquqiy va siyosiy tengligi, ayollarning jamiyatdagi rolining oshishi erkaklar va ayollarning ijtimoiy rollarining an'anaviy tizimining yemirilishiga olib keldi, jinsiy farqlanishga ta'sir qildi. Uzoq vaqt davomida erkak-jangchi, Vatan himoyachisi, davlat va jamoat arbobi va faqat uy xo'jaligi va bolalarni tarbiyalash bilan shug'ullanadigan passiv ayolning stereotiplari o'rniga haqiqiy erkak va haqiqiy ayolning yangi stereotiplari paydo bo'ldi. Zamonaviy jamiyat erkaklar va ayollarning gender stereotiplari, ularning jinsiy rollarining multivariantivligi bilan ajralib turadi. Gender stereotiplarining o'zgarishi nafaqat erkaklar va ayollarning ijtimoiy va ishlab chiqarish sohalaridagi roliga, balki ularning oilaviy rollariga ham tegishli. Gender stereotiplarining bunday

o'zgarishi jamiyat hayotidagi o'zgarishlar bilan bog'liq, ammo bu jarayon juda murakkab va qarama-qarshi. V.E.Kagan ta'kidlaganidek, "jinsiy rolni demokratlashtirish o'zining barcha progressivligi bilan ko'plab qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi: jinslar o'rtasidagi yangi munosabatlarga bo'lgan ehtiyoj ushbu yangi munosabatlarni o'rnatish, saqlash va rivojlantirish qobiliyatidan ustundir. An'anaviy va yangi yarim rol stereotiplarning o'zaro ta'sirida murakkab to'qnashuvlar yuzaga keladi" [3].

Pedagogik tadqiqotlarda jinsiy rolni rivojlantirish va bolalarni tarbiyalash muammosining turli jihatlarini ishlab chiqilgan:

- turli yosh bosqichlarida jinsiy rol tarbiyasining vazifalari va mazmuni;
- jinsiy rol tarbiyasi darajasini aniqlashning diagnostik usullari;
- bolalarning jinsini hisobga olgan holda o'quv jarayonini tashkil etishning psixologik va pedagogik shartlari;
- jinsiy rolni tarbiyalash usullari va usullari;
- o'quv jarayonini tashkil etishda yarim tabaqalashtirilgan yondashuv;
- maktabgacha ta'lim muassasasining oila bilan jinsiy rol ta'limi masalalarida o'zaro munosabatlari.

So'nggi besh yil o'g'il va qizlarni tarbiyalashda tabaqalashtirilgan yondashuv muammosini ishlab chiqish bir qator muhim o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. Oldingi davrdan farqli o'laroq, ushbu muammo bo'yicha tadqiqotlar alohida emas, balki alohida gender yo'nalishida shakllanadi. Pedagogik amaliyotga genderga yo'naltirilgan dasturlar, ta'limning turli bosqichlarida ta'lim va tarbiya texnologiyalari ishlab chiqilmoqda va faol joriy etilmoqda. Pedagogik amaliyotda gender ta'limining shakllari va usullari sinovdan o'tkazilmoqda, xususan, turli jinsdagi bolalarni alohida o'qitishni tashkil etish bo'yicha tajriba o'tkazilmoqda [4].

Ta'limda gender yondashuvi muammosini ishlab chiqishdagi qiyinchiliklar hozirda bir qator omillarga bog'liq:

- davlat ta'lim standartlarida gender muammolarining yo'qligi;
- gender pedagogikasining kategorik apparati yetarli darajada rivojlanmaganligi;
- turli jins vakillarining aqliy farqlari, ularning namoyon bo'lish darajasi to'g'risida eksperimental ma'lumotlarning nomuvofiqligi. Shunday qilib, gender pedagogikasi ilmiy bilimlarning yo'nalishi sifatida so'nggi besh yilliklarda faol rivojlanmoqda va hozirda nazariy va uslubiy asoslarni shakllantirish, gender tarbiyasining mazmunli va texnologik jihatlarini rivojlantirish davrini boshdan kechirmoqda.

Zamonaviy fan "jins" va "gender" atamalarini ajratib turadi. Birinchisi odamlarning anatomik va fiziologik xususiyatlarini ko'rsatish uchun ishlatilgan. Ushbu xususiyatlar yordamida barcha insonlar erkaklar va ayollarga bo'linadi. Ilmiy tadqiqotlarning rivojlanishi bilan biologik nuqtai nazardan ikkala jins o'rtasida farqlardan ko'ra ko'proq o'xshashlik borligi aniq bo'ldi. Katta vazn, baland bo'yli, mushak figurasi erkak farqlarining ko'rsatkichlaridan katta emas. Erkaklar va ayollar o'rtasidagi yagona muhim biologik farq ularning naslni ko'paytirishdagi roli. Ammo jinslar o'rtasidagi biologik farqlardan tashqari, ularning ijtimoiy rollari, xatti-harakatlari va hissiy xususiyatlaridagi farqlar ham mavjud. Erkaklar va ayollarning ijtimoiy o'zaro ta'sirini ko'rsatish uchun inglizcha "gender" so'zi olingan. Jamiyatda ayol yoki erkak bo'lish shunchaki turli xil anatomik xususiyatlarga ega bo'lishni anglatmaydi – bu unga tayinlangan turli xil gender rollariga ega bo'lishni anglatadi.[9]

Pedagogik jarayonda "gender" toifasini joriy etish muhim ahamiyatga ega, chunki maktabda ijtimoiy-siyosiy yo'nalishga asoslangan kasbiy o'zini-o'zi belgilash, hayot strategiyasi, resurslardan foydalanish va hokimiyat to'g'risida ko'plab g'oyalar shakllanadi. Maktabda gender ta'limining rivojlanishi jins har qanday mezon yoki ko'rsatkich bo'yicha kamsitish uchun asos emas, bu ayol va erkakka inson huquqlaridan foydalanish va o'ziga xos individuallik darajasida o'zini-o'zi anglash usullari va shakllarini erkin tanlash imkoniyatini beradi degan fikrni shakllantirishga imkon beradi. Tor ma'noda gender ta'limi, birinchi navbatda, talabalar, odatda ijtimoiy-gumanitar soha mutaxassisliklari uchun turli xil variantlarda o'qiladigan gender masalalari bo'yicha ta'lim dasturlari. Kengroq ma'noda, gender gender tengligini shakllantirishga yordam beradigan va salbiy gender

stereotiplarini yengishga yordam beradigan ta'limni anglatadi. Shu ma'noda, gender ta'limi har qanday aniq ta'lim dasturlarida ifodalaniishi shart emas, u ta'lim va tarbiya jarayonlarida mavjud bo'lib, oliy ta'lim mafkurasining bir qismidir. Gender mavzusining asosiy mazmuni insonning jinsidan qat'i nazar, o'zini-o'zi anglash huquq va imkoniyatlarini tasdiqlash g'oyasi bilan bog'liq. Gender yo'nalishi doirasida asosiy vazifa nafaqat ma'lum bir jinsning vakili sifatida (jinsiy hodisalar tufayli) shaxsning xususiyatlarini shakllantirish va rivojlantirish qonuniyatlarini o'rganishdir, shuningdek, gender tengligiga erishish yo'llari va usullarini ham aniqlashtirishdir. Gender bilimlari asoslarini o'zlashtirish oliy ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy maqsadlariga mos keladi va Boloniya kelishuvi tamoyillarini o'quv jarayoniga joriy etish va universitet ta'limi sifatini oshirish vazifalariga javob beradi [5].

Gender ta'limi erkaklar va ayollarning ijtimoiy voqelik va individual tajribalarini tahlil qilish ko'nikmalarini rag'batlantirishga qaratilgan bo'ib, erkak va ayol rollarining adolatsiz farqlanishi va ularning mavqei tengsizligi oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan. Gender ta'limida fuqarolik jamiyatini barpo etish, mamlakatimizda demokratik g'oyalar, qarashlarni rivojlantirish va mustahkamlash umumiy dasturining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu sababli, gender ta'limi quyidagi asosiy vakolatlarini shakllantirishga muhim hissa qo'shadi:

- fuqarolik;
- gumanistik yo'nalish;
- ijtimoiy-madaniy muloqotga tayyorlik;
- kasbiy va shaxsiy ijtimoiy tajribalarini tanqidiy aks ettirish qobiliyati [11].

Gender ta'limi, ayniqsa, qizlar va o'g'il bolalarga qaratilgan bo'lsa, bugungi jamiyatda gender tengligini yaratishga yordam beradigan ijobiy kuch bo'lishi mumkin. Gender stereotiplarini kamaytirish orqali gender ta'limi bolalarga haqiqiy fuqarolik tengligiga erishishga yordam beradi, bunda erkaklar va ayollar hamkorlik va hurmat ruhida birga yashaydilar. Gender ta'limi jinsiy rollarga e'tiborni jalb qilishni boshlaydi. Bu gender stereotiplarining salbiy ta'sirini tan olish va ular bilan bog'liq tengsizlikni yo'q qilishni anglatadi. Qizlar uchun gender ta'limining natijasi o'ziga bo'lgan ishonch, qat'iyatlilik, mustaqillik va ijtimoiy faoliyatda ishtirok etishdir. O'g'il bolalar uchun natija muvaffaqiyatsizlik qo'rquvini engish, tajovuzni yengish qobiliyati, ijtimoiylashuv va mas'uliyat darajasini oshirish va xususiy sohaga kop'roq e'tibor berishdir [7].

Gender ta'limi – bu uzluksiz jarayon bo'lib, uni ta'lim faoliyatining ayrim turlari bilan cheklab bo'lmaydi. O'qituvchilar bolalikdan jinsiy rollarni stereotiplashdan qochishlari va qizlar va o'g'il bolalarga har qanday faoliyatda ishtirok etish hamda o'zaro aloqada bo'lish uchun teng imkoniyatlar berishlari kerak. Qizlar o'quv mashg'ulotlari va sport mashg'ulotlariga jalb qilinishi kerak, o'g'il bolalar esa kimgadir g'amxo'rlik qilish bilan bog'liq faoliyat bilan shug'ullanishlari kerak. Ularning ikkalasi ham sahnalashtirish va raqs, duradgorlik, ovqat tayyorlash, sayyohlik va shaxmat o'yinlari kabi barcha tadbirlarda ishtirok etishlari kerak. Qizlar o'zlarining yutuqlari uchun ijobiy javob olishlari kerak, o'g'il bolalar esa g'amxo'rlik va birdamlik uchun.

Gender ta'limining yana bir muhim maqsadi bolalarga onalik kabi an'anaviy ayollar faoliyatining ijtimoiy ahamiyatini va g'amxo'rlik, e'tibor, hamkorlik va bag'rikenglik kabi fazilatlarni tan olishga yordam berishdir. Ushbu e'tirof gender ta'limining asosiy maqsadi bo'lgan erkaklar va ayollar o'rtasidagi haqiqiy hamkorlikka olib kelishi mumkin. Shunday qilib, bolalar erkaklar va ayollarning oila va jamiyatga qo'shgan turli hissalarini teng darajada muhimligini va erkaklar ham, ayollar ham teng huquqlarga ega va teng javobgarlikka ega ekanligini bilib olishadi. Gender ta'limi samarali bo'lishi uchun o'qituvchilar o'zlarining gender stereotiplarini tan olishlari va ularning ta'lim usullari, tili va o'g'il-qizlar bilan o'zaro munosabatlari ular ilgari surayotgan gender tengligini aks ettiradimi yoki yo'qligini o'ylab ko'rishlari kerak. Qizlar erkak tengdoshlariga nisbatan yuqori akademik ko'rsatkichlarga ega ekanligi haqida ko'plab ma'lumotlar mavjud. Bu barcha ta'lim muassasalariga tegishli. Qizlar ko'proq tirishqoq va vijdonli, qat'iyatli, ko'pincha, ota-onalar va o'qituvchilarning umidlarini oqlashga intilishadi, beparvolarni o'qishga majburlaydigan ota-onalar va o'qituvchilarning bosimiga kamroq qarshilik ko'rsatishadi [3].

Shaxsni shakllantirish muammolarini hal qilishda, o'quv jarayonini takomillashtirishda gender pedagogikasining ahamiyati bir qator omillarga bog'liq. Bolalarda jinsiy (gender) rollar

kattalarga xos bo'lgan tayyor shaklda mavjud emas, balki ijtimoiylashuv jarayonida shakllanadi. "Erkaklar va ayollar ijtimoiy ma'noda tug'ilmaydi, ular maktabgacha yoshdan boshlab imkon qadar erta boshlash muhim bo'lgan maqsadli ta'lim natijasida paydo bo'ladi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, o'g'il va qizlarning psixologik xususiyatlarini hisobga olmaydigan "jinssiz pedagogika" yosh avlodning jinsiy rolini sotsializatsiya qilish, jinsiy ijtimoiy rollarni bajarishga tayyorgarlik ko'rish muammolarini samarali hal qila olmaydi.[8]

TADQIQOT NATIJALARI.

Gender yondashuvini ta'limda amalga oshirishning asosiy shaxsi o'qituvchidir. O'qituvchilar jamiyatning gender madaniyati va o'zlarining gender g'oyalari tashuvchisi sifatida o'quvchilarning gender sotsializatsiyasiga, jinsiy rol qadriyatlarining shakllanishiga, jinsiy rol xatti-harakatlariga ta'sir qiladi. Endi ta'lim gender xususiyatlarini hisobga olgan holda shaxsni shakllantirish muammolarini samarali hal qila oladigan gender bilimlariga ega mutaxassislariga muhtoj. Gender kompetensiyasi kasbiy kompetensiyaning tarkibiy qismlaridan biridir. Bir qator zamonaviy tadqiqotlar o'qituvchilarning gender g'oyalari va munosabatlarining o'ziga xos xususiyatlarini ochib berdi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar erkak va ayol fazilatlarini an'anaviy gender nuqtai nazariga ko'ra farqlaydilar.

O'quvchilarni ijtimoiy tarbiyalashda gender yondashuvini amalga oshirish bo'yicha o'qituvchining gender kompetensiyasi modeli ishlab chiqildi. Ushbu modelning tarkibiy qismlari quyidagilar:

Nazariy kompetensiya: o'qituvchining o'g'il va qizlarning psixologik holatidagi farqlarni, o'quvchining jinsiy rol rivojlanish dinamikasini bilishi; o'quvchida erkaklik va ayollik tamoyillarini shakllantirish shakllari va usullarini bilish.

Diagnostik kompetensiya: jinsiy rol sotsializatsiyasi jarayonini o'rganish uchun diagnostika usullarini qo'llashga tayyorlik.

Shaxsiy kompetensiya: shaxsiy fazilatlarini, gender stereotiplarini, o'ziga xoslikni, amalga oshirilayotgan gender rollarini tushunish, shaxsiy xususiyatlarni, o'z-o'zini bilish.

Texnologik kompetensiya: o'qituvchining o'quvchining asosiy faoliyatini tashkil etishda gender yondashuvini qo'llashga tayyorligi.

Bu esa, o'quvchi shaxsini tarbiyalash va o'qitishda gender yondashuvini amalga oshirish ko'nikmalarga imkon beradi:

* o'quvchilarning jinsiy rol rivojlanish darajasini aniqlash;

* o'quvchilarning jinsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda mavzuni rivojlantirish muhitini modellashtirish;

* mavjud ta'lim dasturlari va texnologiyalarini gender yondashuvi nuqtai nazaridan tahlil qilish;

* yarim rolli ta'lim jarayonini uslubiy va didaktik qo'llab-quvvatlashni ishlab chiqish (darslarning qisqacha mazmuni, ko'ngilochar ssenariylar, didaktik o'yinlar);

* ota-onalar uchun tavsiyalar ishlab chiqish.

XULOSALAR.

Taraqqiyotning hozirgi bosqichida gender pedagogikasining dolzarb muammolari qatoriga gender ta'limining yaxlit konsepsiyasini ishlab chiqish, uning aniq maqsadlari, vazifalari, mazmunini aniqlash, ta'limda gender yondashuvini amalga oshirishning samarali shakllarini izlash, ta'lim jarayoni sub'ektlarining gender kompetensiyasini shakllantirish kiradi, shuningdek, zamonaviy ta'lim muassasalari tomonidan bolalarning gender xususiyatlarini hisobga olish zarurati shubhasizdir. Biroq, pedagogikaning "jinssizligi"ni yengib o'tishni faqat alohida ta'lim amaliyotiga qisqartirish mumkin emas. Genderga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanish turli jinsdagi bolalarni gender sotsializatsiyasi, tarbiyalash va o'qitish muammolarini birgalikda o'rganish sharoitida muvaffaqiyatli hal qilishga imkon beradi.

Iqtiboslar/ References/ Сноски

1. Brandt G. A. Gender studies in Russia: features and problems // Gender relations in modern Russia. Samara: Samar. un-t, 2003. URL: <http://www.liza.am/article/001.htm> (date of access: 29.11.2011).
2. Kletsina IS Psychology of gender relations: theoretical substantiation // Gender as a tool for cognition and transformation of society: materials of the Intern. conf. “Gender Studies: People and Themes that Unite the Community”, Moscow, April 4-5. 2005. / ed.-comp. E.A.Ballaeva, O.A.Voronina, L.G.Lunyakova. –M.: MTsGI : Solteks, 2006. –S. 142-152.
3. Temkina A. A., Zdravomyslova E. A. Sociology of gender relations and gender approach in sociology // Sotsiol. research 2000. No. 11. –S. 15-23.
4. Savickas M.L. Life Designing: A Paradigm for Career Construction in the 21st Century // Journal of Vocational Behavior. 2009. Vol. 75, –№ 3. –pp. 239-250. <https://doi.org/10.1016/2009.04.004>.
5. Филиппова С.А. Социально-психологические особенности гендерной идентичности в юношеском возрасте: дисс...канд.психол.наук. –Москва, 2009. –196 с.
6. Sharifzoda. S. Strategies for preparing future teachers for pedagogical activity on the basis of a gender approach/ International Bulletin of Engineering and Technology/ ISSN: 2770-9124 Impact factor: 8.1/ In Volume 4, Issue 04 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7854298>.
7. Sharifzoda S. Strategies for forming competencies in students based on an integrative approach/European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies/ISSN 2750-8587 | SJIF 2021-5.624, 2022-5.954, 2023-6.94 <https://doi.org/10.55640/eijmrms-03-04-13>.
8. Sharifzoda S., Karimov H. Gender yondashuv asosida o‘quvchi-qizlarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish omillari. /Academic Research in Educational Sciences, 3(7), –B. 371–375.
9. Sharifzoda S. Factors for preparing students for pedagogical activities aimed at socialization on the basis of a gender approach/International conference on management, economics & social science. Hosted from Tampere, Finland 30.04.2023.
10. Sharifzoda S. Pedagogical conditions for the organization of gender based training/ Innovative research in modern education. Hosted from Toronto, Canada 30.04.2023.
11. Sharifzoda S. & Safaeva D. Development of socio-cultural competence of future teachers based on gender approach/ European international journal of multidisciplinary research and management studies/issn 2750-8587 | sjif 2021-5.624, 2022-5.954, 2023-6.94.<https://eipublication.com/index.php/eijmrms/article/view/1039>.
12. Sharifzoda S., Duschonov S. Pedagogical psychological basis of socialization of students on the base of gender approach in professional education/International Conference on Science, Engineering & Technology, 1(4), 6.
13. Retrieved from (2023).<http://aidlix.com/index.php/au/article/view/1570>.
14. Sharifzoda.S., Duschonov S. Pedagogical conditions of socialization of students on the base of gender approach in education/International Conference On Higher Education Teaching, 1(8), – pp. 21–24. Retrieved from(2023) <http://aidlix.com/index.php/de/article/view/1571>.
15. Sharifzoda M. (2023). Gender yondashuvi asosida katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tilini o‘rgatish mexanizmlari. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(6 Part 2), –B. 38–42.
извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/yota/article/view/17951/>

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000